

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 460 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining innovatsion pedagogik kompetentligini rivojlantirish mexanizmi	10
<i>Mirzaraxonova Maftuna Ibroximjon qizi</i>	
Elementlarini integratsiya qilish: nazariy va amaliy yondashuv	13
<i>Ne'matov Karimjon Shavkat o'g'li</i>	
O'qish savodxonligi darslarida kitobxonlik kompetensiyasini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari ...	19
<i>Mahmudova Shoirra Shavkat qizi</i>	
O'zbek milliy musiqasi asosida talablarda estetik did va ijro madaniyatini rivojlantirish metodikasi.....	25
<i>Gadoyeva Muborak Jumaqulovna</i>	
O'quvchilarning yozuv kompetensiyasini baholash mezonlarini takomillashtirish masalalari.....	30
<i>Abdurashidova Xafiza Abdurashidovna</i>	
Xurshid Do'stmuhammad qissalarida rivoyatchi strategiyasi.....	34
<i>Uzoqova Nargiza Yuldosh qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirishda innovatsion texnologiyalarining ahamiyati	37
<i>Eshpulatov Shakir Nabiyevich, Ahrorova Ozoda Amriddinovna</i>	
"Xonada o'simliklarni o'stirish" intellekt xaritasi (Mind Map) yordamida o'quvchilarda ekologik tarbiya va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish	41
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda amaliy mashg'ulotlarning tashkiliy-pedagogik jihatlari.....	46
<i>Joldasov Ixtiyor Suyundikovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda iqtisodiy tarbiyani shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari	50
<i>N. Asadov</i>	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda kreativ kompetentlik va kasbiy muvaffaqiyat o'rtasidagi bog'liqlik mezonlari.....	53
<i>G. Xamidova</i>	
Gamifikatsiya elementlarining bakalavr talabalarini raqamli resurs yaratishga motivatsiyasiga ta'siri	56
<i>Maxkamova Dilshodaxon Xabibjon qizi</i>	
The Influence of Family Parenting Style on the Formation of Primary School Students' Personality	59
<i>Berdiyeva Mohloroyim Mirzohid qizi</i>	
Noto'liq oilalardagi onalarning tarbiyaviy uslublari va farzandlarining ijtimoiy-psixologik moslashuvi (O'zbekiston namunasida).....	64
<i>Ismoiljonov Ravshan Baxtiyor o'g'li</i>	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	69
<i>Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna</i>	
Matematika ta'limida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishning metodik asoslari.....	73
<i>Mirzayeva Shahlo, Qodirova Muattar Ithom qizi, Rovshanova Yulduz Shovkat qizi</i>	
O'qishga motivatsiya tushunchasi uning nazariy-psixologik tahlili.....	77
<i>Azimova Rushana Zokirjon qizi</i>	
Oliy ta'lim talabalarida akademik prokrastinatsiyaning prediktorlari: akademik motivatsiya, umid va shaxs xususiyatlari	81
<i>Shodiboyev Shohruh Shuhrat o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi markazlar integratsiyasini ta'minlash metodikasi.....	86
<i>Qahhorova Sevara Alimardonovna</i>	
O'quvchi-yoshlarni virtual olam ta'siridan himoya qilishning nazariy asoslari.....	90
<i>Isayeva Gulii Parpiyevna, Ravshanov Umidjon Abdiqodir o'g'li</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni oshirishda mantiqiy masalalarning o'rni	93
<i>Xilvatova Go'zal Sultonovna</i>	
Pedagogika tarixini o'qitishda talabalarda tarixiy tafakkurni rivojlantirish	97
<i>Jurayev Bobomurod Tojiyevich</i>	
Bolalarda ona tilida tinglash hissini rivojlantirish usullari	101
<i>Nurmatova Muxlisa Akmal qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirish (Kahoot, Quizlet va Moodle platformalari misolida)	106
<i>Yusupova Shahnoza Abduxafizovna</i>	
Sport maktablarida 16–18 yoshli nayza uloqtiruvchi sportchi-qizlarda portlovchi kuchni rivojlantirish	111
<i>Tursunova Surayyo Botir qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta'minlashda "Kasbiy rivojlanish kuni" va "Kasbiy rivojlanish soati" tadbirlari: amaliyot tahlili	115
<i>Gaffarov Azizjon Muhammadsaidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarining faoliyatini samarali tashkil etishning nazariy jihatlarini (Learning outcomes) asosida	124
<i>Rabbimova Shaxnoza Soyib qizi</i>	
Bo'lg'usi o'qituvchilarda axloqiy madaniyat fazilatlarini qaror toptirishning pedagogik mexanizmlari	128
<i>G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi</i>	
Yengil atletikachilarning musobaqa jarayonida tibbiy-pedagogik monitoringini takomillashtirish	132
<i>Mamadaliyev Abror Akbarjonovich</i>	
Sun'iy intellekt yordamida rus tilini o'qitish va uning samaradorligi	137
<i>Yagafarova Naziliya Rafailovna, Nazarov Sardor, Onorboyev Kamronbek</i>	
O'quvchilarda ilmiy dalillarni tahlil qilish va xulosa chiqarish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi	142
<i>Baymurotova Mukaddas Xamdorovna</i>	
Ilmiy muxokamalarda pragmatik kompetentlikning roli	150
<i>Eshbo'riyeva Aziza Muhiddinovna</i>	
Talabalarda kognitiv-pragmatik kompetensiyalarni rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni	155
<i>To'rabekova Aziza Mirzabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda motivatsiyani shakllantirishda interaktiv metodlarning o'rni	159
<i>Qamchibekova Roziyaxon Xasanboy qizi</i>	
Проблема разграничения понятий "концепт" и "понятие" в современной лингвистике: лингвосомиотический и когнитивно-дискурсивный анализ	164
<i>Якунина Ангелина Алишеровна</i>	
Sun'iy intellekt texnologiyalari asosida amaliy bezak san'ati naqsh elementlarini raqamli qayta ishlash va arxivlashtirish	169
<i>Jabbarov Rustam Ravshanovich</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining yozuv kompetensiyasini rivojlantirishda Design Thinking texnologiyasining metodik imkoniyatlari	176
<i>Amanbayeva Oydin Urazali qizi</i>	
Tez qalamchizgi mashqlarida psixologik-pedagogik yondashuvlarning ahamiyati	181
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Innovatsion yondashuv orqali bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish konsepsiyasi	186
<i>Xalilov Lenar Shevketovich</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	190
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990-yillar)	195
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalar ta'limida ikkilamchi cheklovlarni kamaytiruvchi ta'lim texnologiyalari	199
<i>Qo'ziyeva Shahnoza Muhammadsoli qizi</i>	

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS	O'quvchilarda milliy g'oya va mafkurani rivojlantirishda mumtoz musiqaning o'rni va ahamiyati 202 Baymanova Feruza Abralovna
	Ommaviy jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini tashkil etishning pedagogik asoslari 207 Xayitova Ulfatoy Tursunovna
	Yuqori sinf o'quvchilarida ijtimoiy faollikni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari 211 Turg'unboev Sirojiddin Faxriddinovich
	Muhandislik ta'limida Bernulli va Puasson taqsimotlarini texnologik jarayonlar misolida o'qitish metodikasi... 216 Qo'ziboyeva Nozima Yoqubjon qizi, Maxmanazarov Sardor Toirjon o'g'li, Saydullayev Asadbek Xayrullo o'g'li
	Психолого-педагогические основы обучения теме “производная” в курсе алгебры и начал анализа президентской школы 225 Шахноза Холмуродова Зоир кизи
	O'qish savodxonligi darslarida Bloom taksonomiyasi va 4K kompetensiyalarining integrativ modeli 234 Farsaxonova Mastura Jalol qizi
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim sifatini baholash mezonlari va monitoring tizimini takomillashtirish: indikatorlar asosidagi boshqaruv modeli 241 Jo'rayeva Dilrabo Kamoliddin qizi
	Maxsus mashqlar yordamida start tezligini oshirish metodikasi 244 Sitora Elova Axmatqulovna, Panjiyeva Gulzoda Eshdaviyat qizi
	Amudaryo foreli (<i>Salmo trutta oxianus</i>) O'zbekiston hududida tarqalishi va ekologiya ta'siri..... 248 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Sevinch Sirojiddinova, Qurbonazarova Marjona Zokirovna
	Suv va quruqlik muhitiga moslashgan amfibiyalarda adaptatsiya xususiyati 251 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Axmatmatova Feruza Shamsiddin qizi, Qo'ldoshova Ruxshona Navro'z qizi
	O'zbekistonda tarqalgan kaptarsimonlar xilma-xilligi, ularni tarqalishi, biologik xususiyatlari va amaliy ahamiyati 255 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Xolmo'minova Jasmina Baxtiyor qizi, Saidova Dilnoza Rustamovna
	Surxondaryo viloyatidagi qo'lqanotlilar turlarining morfologik tasnifi va hududiy farqlari 259 Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Yarashova Sarvara Islomovna, Bahromova Shahzoda Abduqodirovna
	Игровые технологии как средство активизации коммуникативной деятельности учащихся на занятиях по русскому языку 267 Халикова Гульбахор Исановна
	Yoshlarni pedagogik kasbga yo'naltirish ishlarini o'rganishning konseptual va metodologik asoslari 270 Matkarimova Muxabbat Abuovna
	O'qish savodxonligini baholovchi topshiriqlar turlari 277 Rasulova Mushtariybonu
	Qoraqalpog'istonning shimoliy tumanlaridagi bolalarda tashqi nafas olish tizimi xususiyatlari 281 Orazbaeva Navbaxor Mratbaevna
	“Kompyuter tarmoqlari” fanini o'qitishda dasturiy-didaktik vositalardan foydalanish 285 Muqimov Shahzodbek Ixtiyor o'g'li
	Yangi O'zbekiston: yangilanish va taraqqiyot omillari (Qashqadaryo viloyati misolida)..... 288 Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, Safarova Sevara Saloxiddinovna
	Raqamli ta'lim strategiyalaridan foydalanib o'qish samaradorligini oshirish 294 Narzullayeva Gulzira Xayrullo qizi, Abdusottarova Farog'at Olimjon qizi
	Oliy ta'limda “Zoologiya” kursini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish (“umurtqali hayvonlar” misolida)..... 299 Xonnazarova Mamlakat To'lqinovna
	Oliy ta'lim muassasalarida ommaviy sportni rivojlantirish strategiyalari 303 Xudoyberganov Javlonbek Soatboy o'g'li
	Accommodating a Teenage English Learner With Tourette-Related Stammering in Uzbekistan State Multilevel Test Preparation: A Single-Case Study 307 Yulduz Sultanova
	Yengil atletikada to'siqlar osha yugurish texnikasini takomillashtirish va o'rgatish uslubiyati 313 Chariyev Ulug'bek Abdujabbarovich, Radjabov Jaxongir Furkatovich

The Interaction of Language and Culture in Intercultural Conflict Communication	317
Gulnoza Khushnazarova	
O'smir shaxsida o'zini o'zi tushunish psixologik muammo sifatida.....	321
Mahmudov Abdurasul	
O'quvchilar nutqida milliy-madaniy leksik birliklarni qo'llashga o'rgatishda semantikashtirish	325
Tursunova Javhar Bakir qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich ta'limda matematik madaniyatni shakllantirish: Qori Niyoziy merosi asosida.....	329
Axmedova Nargiza Toychibekovna	
A2 darajadagi o'quvchilarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishda adaptiv yondashuvning roli	333
Nezametov Zuxra Axmadovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik kasbga ijodiy munosabatni tarbiyalashning nazariy asoslari.....	336
Axmatov Ibrohimjon Furqat o'g'li	
Voyaga yetmaganlar profilaktikasida maktab, oila va mahalla hamkorligining zamonaviy holati va diagnostikasi	340
Japparbergenova Indira Bayramovna	
Yuqori sinf o'quvchilarining ijtimoiy va intellektual kompetensiyalarini rivojlantirishni pedagogik tizimini takomillashtirish	344
Amankosova Dinara Gabitovna	
Innovatsion usullar vositasida maktabgacha yoshdagi duduqlanuvchi bolalar nutqini rivojlantirish.....	348
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Dzyudoning olimpiya o'yinlaridagi o'rni va ahamiyati	353
Jaxongir O'razbayev Temur o'g'li	
Umumta'lim maktab o'quvchilarida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga integratsiyalashgan harbiy tarbiyaning ilmiy-nazariy asoslari.....	356
A'zamov Inom Salimjonovich	
The Role of Digital Platforms in Developing Students' Independent Learning Competency.....	360
Jo'rayeva Zamira Ishmuminovna, Uraqova Shaxlo Turdiyevna	
Shaxsiy ta'lim trayektoriyasi tushunchasining pedagogik-psixologik mohiyati	365
Toshpo'latov Olim Panjiyevich	
"Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida faoliyat markazlarining ta'lim jarayonlarini tashkil etish	370
Bektemirova Asilabonu Akmal qizi	
Kreativ ta'lim texnologiyalari asosida talabalarda innovatsion kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	374
Sariboyev Nurali Abdunazarovich	
Bolalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar va yosh xususiyatlari	378
Erkinboyev Muhammadqodir Nodirbek o'g'li	
Tasviriy san'at darslarida eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish.....	383
Xushvaqtov Abror Doniyor o'g'li	
Raqamli ta'lim muhitida zamonaviy o'qitish metodlari va interaktiv texnologiyalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	387
Murodova Dilafro'z Matmurod qizi, Sattarova Bibijon Muzaffar qizi, Bekmurodova Muhayyo Uralbayevna	
Kredit-modul tizimida o'quv-me'yoriy hujjatlarni takomillashtirish borasidagi milliy va xorijiy tajribalar	391
Aralova Maxsuma Abdurahmonovna	
Yuqori sinf o'quvchilariga chet til o'qitish va o'rgatishda motivatsiyaning o'rni xususida.....	396
Atadjanova Shaxnoz Abbasovna, Ismoilova Feruza Salimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda innovatsion metodlar	400
Axmedova Fayziniso Otabek qizi	
Bo'lajak pedagoglarning uzluksiz amaliy faoliyatida professional salohiyatini rivojlantirish yo'llari	403
Habibullayeva Muxlisaxon Yorqinjon qizi	

MUNDARIJA SOÐERJANIE CONTENTS

Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak texnologiya o'qituvchilarining PR kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi.....	406
J. B. Jumabayev	
Raqamli pedagogika sharoitida interfaol ta'lim metodlari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini shakllantirish.....	412
Jumaniyozova Donoxon Olimboyevna, Bekmuratova Muhayyo Uralbayevna	
Biologiya ta'lim jarayonida ilg'or hamda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni samarali qo'llash.....	416
Mo'minov Dilshod Yaxshiboy o'g'li	
Oliy ta'limda masofaviy ta'limning pedagogik-psixologik xususiyatlari	420
Mutalibova Muqaddasxon Abdunabi qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda raqamli platformalar orqali kiberxavfsizlik madaniyatini shakllantirish	423
Nazarmatova Dilshoda Umarali qizi, Saminjonova Sevaraxon Axmadjon qizi, Abdihakimova Muqaddas Fahridinova, Matsapayeva Nigora Satbay qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining etnopedagogik kompetentligini shakllantirishda milliy hunarmandchilik va xalq amaliy san'atining didaktik imkoniyatlari	428
Pardayeva Gulchexra Safarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilish kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik asoslari	432
Qipchaqova Sevinchxon Farxodjon qizi	
Maktabgacha ta'lim boshqaruvida ERP tizimlarini integratsiyalashning proaktiv modeli.....	436
Raxmatillayev Oyatillo Zikrillayevich	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etish va loyihalashtirish	439
Sadikova Shoista Akbarovna, Yangiboyeva Salomat Samandarovna, Yangiboyeva Sevinch Samandarovna	
Milliy hunarmandchilik buyumlarini yasash orqali o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantirish	442
Xayitov Jonibek Xolboboyevich, Nabijonova Nilufar Nabijon qizi	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	446
Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li	
Сравнительно-типологический анализ юмора и гуманизма в творчестве Гафура Гуляма и Марка Твена.....	451
Абдумунинова Махлиё	
Особенности фонетико-фонематической речи (качественные и количественные) у младших школьников с речевыми расстройствами.....	453
Заирова Н. Б.	

O'QISH SAVODXONLIGINI BAHOLOVCHI TOPSHIRIQLAR TURLARI

Rasulova Mushtariybonu

Alisher Navoiy nomidagi
Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti
2-kurs tayanch doktoranti

Annotatsiya: Bugungi kunda ta'lim sohasining dolzarb muammolaridan biri o'quvchilarning o'qish savodxonligini oshirish hisoblanadi. Mazkur maqolada o'qish savodxonligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi maxsus baholovchi topshiriqlarni ishlab chiqish hamda ularni matni tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini baholash metodikasi bilan uyg'unlashtirish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda xalqaro baholash dasturlariga tayangan holda o'quvchilarning matndan ma'lumot topish, uni interpretatsiyalash va tanqidiy baholash ko'nikmalarini rivojlantirish asosiy maqsad sifatida belgilangan. Shuningdek, o'qish savodxonligini baholashda faqat reproduktiv xarakterdagi savollar bilan cheklanib qolmaslik, topshiriqlarning shakl va mazmun jihatidan xilma-xilligini ta'minlash zarurligi asoslab berilgan. Maqola ona tili va adabiyot fani o'qituvchilari, metodistlar hamda mutaxassislar uchun uslubiy manba sifatida ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: o'qish savodxonligi, baholash, xalqaro standartlar, topshiriqlar, metodik yondashuv, zamonaviy mexanizmlar, xilma-xillik, dars jarayoni.

Abstract: One of the current challenges in the field of education is improving students' reading literacy. This article discusses the development of special assessment tasks aimed at enhancing reading literacy and their alignment with methodologies for evaluating text comprehension and analysis skills. Based on international assessment programs, the study identifies the development of students' abilities to find, interpret, and critically evaluate information in texts as a primary objective. Furthermore, the article emphasizes the importance of avoiding limitations to purely reproductive questions and ensuring diversity in the form and content of assessment tasks. The article serves as a methodological resource for native language and literature teachers, methodologists, and specialists in the field.

Key words: reading literacy, assessment, international standards, tasks, methodological approach, modern mechanisms, diversity, lesson process.

Аннотация: Одной из актуальных проблем современной системы образования является повышение уровня читательской грамотности учащихся. В данной статье рассматриваются вопросы разработки специальных оценочных заданий, направленных на развитие читательской грамотности, а также их согласование с методикой оценки навыков понимания и анализа текста. В исследовании на основе международных программ оценки в качестве основной цели определено развитие у учащихся навыков поиска информации в тексте, её интерпретации и критической оценки. Кроме того, обоснована необходимость отказа от ограничения оценивания только заданиями репродуктивного характера и обеспечения разнообразия заданий по форме и содержанию. Статья представляет собой методический ресурс для учителей родного языка и литературы, методистов и специалистов в данной области.

Ключевые слова: читательская грамотность, оценивание, международные стандарты, задания, методический подход, современные механизмы, разнообразие, учебный процесс.

KIRISH

Bugungi kunda axborotlashuv jarayonining jadallashuvi ta'lim tizimida ham in'ikos etmoqda. Sababi, ushbu asrda uzatilayotgan axborotlarning vizuallashuvi (rasm, video formatidagi axborotlarning ko'payishi) o'quvchilarning o'qish savodxonligiga ham ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli ta'lim tizimi o'quvchilarning o'qish ko'nikmalarini rivojlantirish, matn bilan ishlash kabi kompetensiyalari ustida ishlash borasida qator amaliy va nazariy yondashuvlarni ishlab chiqish masalasiga diqqat qilishi maqsadga muvofiq. Bugun o'qish savodxonligi faqatgina harf tanish yoki matni aniq va ravon o'qiy olishgina emas, uni real hayotga tatbiq etish, haqiqiy axborotlarni soxta axborotlardan ajrata olish san'atiga aylandi. Shuning uchun o'qish savodxonligini baholash sistemasini ta'lim tizimining xalqaro baholash standartlariga muvofiqlashtirish masalalari dolzarblik kasb etmoqda.

An'anaviy ta'limda o'qish savodxonligi harflarni to'g'ri talaffuz qilish, matnlarni to'liq va bexato o'qish, matnni qayta hikoya qilish, matn ichidan o'rin olgan ma'lumotlarni topish kabilar bilan cheklanib qolgan edi. Ammo zamonaviy ta'limda bu jihatlar bilangina to'xtalib qolish aslo mumkin emas. Sababi, ijtimoiy muhit o'quvchilardan tezkorlik bilan qaror qabul qilish, matnda yashiringan "matnosti" ma'nolarni tushunishni talab qilmoqda. Bizning ushbu maqolamiz ham o'quvchilarning o'qish savodxonligini zamonaviy yondashuvlar asosida baholash va unga doir topshiriqlarni ishlab chiqishga qaratilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'qish savodxonligini baholovchi topshiriqlar jahon metodologiyasining tadqiqot obyektlaridan biri sanaladi. M. Auyezov nomidagi Janubiy Qozog'iston universiteti va "Taldau" ta'limni tadqiq qilish va baholash milliy markazi mutaxassislari raqamlashtirish va "Life Long Learning" (umrbod ta'lim) tendensiyasi sharoitida o'qish savodxonligi akademik muvaffaqiyat va kasbiy yuksalishning poydevori hisoblanishi alohida ta'kidlanadi ^[1].

Tadqiqotchilar o'qish savodxonligini baholashda bazaviy kognitiv jarayonlarni - ma'lumotni topish, tushunish, baholash va matn yuzasidan mulohaza yuritish kabi bosqichlarni qamrab oluvchi topshiriqlar tizimini ishlab chiqqanlar. Bunda matnlarni tanlashda ularning konteksti, turi (badiiy, ilmiy-ommabop, axborotli) va formati (yaxlit va yaxlit bo'lmagan matnlar) hisobga olingan. Mazkur tadqiqot o'quvchilarning funksional savodxonligini oshirishda nafaqat an'anaviy matnlar, balki zamonaviy raqamli muhitdagi matnli axborotlarni tahlil qilishga qaratilgan topshiriqlar xilma-xilligini ta'minlash metodikasi bilan ahamiyatlidir.

O'qish savodxonligini baholash ta'lim jarayonining ajralmas qismi bo'lib, u shunchaki o'quvchining matnni tushunish darajasini aniqlash bilan cheklanmaydi. Santosh Mahapatra ^[2] o'z tadqiqotida baholash tizimini o'quvchilarning turli xil matnlarni o'qish va tushunish qobiliyatini rivojlantirish, til o'rganish jarayonini rag'batlantirish hamda o'quvchilar duch kelayotgan muammolarni diagnostika qilish vositasi sifatida talqin etadi. Tadqiqotda keltirilgan metodologiyaga ko'ra, samarali baholash o'quv materiallarini va o'qitish metodikasini o'quvchilar ehtiyojiga moslashtirish imkonini beradi, shuningdek, talabalarga o'z natijalari bo'yicha aniq teskari aloqa berish orqali ularning motivatsiyasini oshiradi.

Baholash jarayonida o'qishning asosiy makro va mikro ko'nikmalariga alohida urg'u beriladi. Bularga matndan aniq ma'lumotlarni qidirib topish (scanning), matnning umumiy mazmunini tushunish uchun tez ko'zdan kechirish (skimming), matnosti ma'nolarini va bevosita aytilmagan xulosalarni anglash (inference) hamda diskurs xususiyatlari orqali matnning qurilishini tahlil qilish kiradi. Muallif ushbu ko'nikmalarni o'quvchilarning madaniy darajasi va qiziqishlariga mos keladigan matnlar orqali baholashni tavsiya etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotning metodologik asosi o'qish savodxonligini baholashda an'anaviy reproduktiv yondashuvdan zamonaviy kompetensiyaviy modelga o'tish tamoyillariga tayanadi. Tadqiqot jarayonida tahliliy-qiyosiy metoddan foydalanilib, topshiriqlarni ishlab chiqishda matnlarning konteksti, turi va formati (yaxlit va yaxlit bo'lmagan matnlar) bo'yicha saralash mezonlari joriy etildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'qish savodxonligi zamonaviy ta'lim tizimida shunchaki matnni o'qish yoki matn mazmunini so'zlab berish ko'nikmasidan farqli o'laroq, insonning real hayotda muvaffaqiyat qozonishi va intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarishi uchun zarur bo'lgan fundamental kognitiv jarayon sifatida e'tirof etiladi. Nazariy jihatdan ushbu tushuncha PISA (Programme for International Student Assessment) va PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) kabi xalqaro baholash dasturlari metodologiyasiga tayanadi ^[3] va unda matnni tushunish, undan foydalanish, matn mazmuni haqida mulohaza yuritish hamda o'qishga nisbatan shaxsiy munosabatni shakllantirish kabi kompetitiv xususiyatlarni tahlil qilish qamrovlaridan iborat bo'ladi. Bizning ushbu maqolamizda o'qish savodxonligini baholash borasida qator topshiriqlar ishlab chiqildi.

"Axborot transformatsiyasi" topshirig'i - bu topshiriq matndagi chiziqli axborotni tizimli ko'rinishga keltirish orqali tushunish darajasini baholaydi.

Bajarilish jarayoni:

O'quvchilarga murakkab ilmiy-ommabop matn (masalan, fotosintez jarayoni yoki iqtisodiy inflyatsiya mexanizmi haqida 2-3 xatboshili murakkab matn beriladi.

Namuna:

Kiyim-kechak eksporti tahlili (1990-2013)

1-rasm: Kiyim-kechak eksporti tahlili (Rasm internet tarmog'idan olindi)

“Ushbu ma’lumotlar 1990-yildan 2013-yilgacha bo’lgan davrda Kolumbiya, Yaponiya va Myanma davlatlarining kiyim-kechak eksporti dinamikasini aks ettiradi. Eksport hajmi million dollarlarda hisoblangan.

1990-yilda Yaponiya kiyim-kechak eksporti bo’yicha yetakchi bo’lib, uning ko’rsatkichi deyarli 600 million dollarni tashkil etgan. Kolumbiya esa taxminan 450 million dollarlik mahsulot eksport qilgan. Myanmaning bu sohadagi ulushi 1990-yilda nolga yaqin bo’lib, eng past ko’rsatkichni qayd etgan.

2000-yildan boshlab Myanma eksportida keskin o’sish kuzatildi va 2011-yilga kelib u 950 million dollarga yetib, mutlaq yetakchiga aylandi. Biroq, 2012-yilda Myanma eksporti keskin pasayib, 350 million dollardan kamroqni tashkil etdi. Kolumbiyada esa 2012-yilga qadar barqaror o’sish kuzatilib, eksport hajmi 700 million dollardan oshgan. Yaponiya esa butun davr mobaynida barqaror pasayish tendensiyasini namoyish etdi va 2013-yilga kelib uning eksporti 500 million dollardan pastga tushdi”.

Ushbu matn va grafik asosida “Eng yuqori o’sish va eng keskin pasayish” zanjirini tuzish topshiriq sifatida beriladi.

Keskin pasayish sababi (taxmin) - matndagi Myanma misolida 2011-2012 yillar oralig’idagi o’zgarishni ko’rsatish so’raladi.

Barqaror davlat aniqlanadi.

Baholash jarayoni: O’quvchi grafikdagi vizual nuqtalarni matndagi raqamlar bilan to’g’ri bog’lay olishi va tendensiyalarni ajrata olishi kerak. Ushbu topshiriqning kutilayotgan natijalari o’quvchining matn va grafikdagi axborotni qanchalik to’g’ri transformatsiya qilganini tekshirishga xizmat qiladi. Quyida ushbu topshiriqning to’g’ri bajarilgan namunasi va baholash mezonlari keltirilgan:

3-topshiriqning kutilayotgan natijasi (Namuna)

1. Eng yuqori o’sish davri:

Davlat: Myanma.

Yillar: 1990-2011 yillar oralig’i.

Ko’rsatkich: Eksport hajmi deyarli 0 dan 950 million dollargacha ko’tarilgan.

2. Keskin pasayish davri:

Davlat: Myanma.

Yillar: 2011-2012 yillar.

Ko’rsatkich: Eksport bir yil ichida 950 million dollardan taxminan 350 million dollargacha (60% dan ortiq) kamaygan.

3. Barqaror (lekin pasayuvchi) tendensiya:

Davlat: Yaponiya.

Tahlil: Grafikda keskin sakrashlar (pik) kuzatilmaydi, ammo 1990-yildan 2013-yilgacha eksport hajmi izchil ravishda kamayib borgan (600 mln -> 500 mln.dan past).

Baholash mezonlari va tahlili

O'quvchining natijalari quyidagi darajalar asosida baholanadi:

1-jadval: O'qish savodxonligini baholash uchun berilgan topshiriqni baholash mezonlari

Bilish darajasi	Izohi
Yuqori (A)	O'quvchi Myanmadagi keskin o'zgarishni (o'sish va pasayish) aniq yillar bilan ko'rsata olgan. Grafikdagi vizual pasayishni (2011-2012) matndagi raqamli ma'lumotlar bilan to'g'ri bog'lagan.
O'rta (B)	Davlatlarni to'g'ri aniqlagan, biroq yillar yoki raqamlarni ko'rsatishda kichik xatoliklarga yo'l qo'ygan. Masalan, Yaponiyadagi pasayishni "barqaror" deb atagan, lekin uning yo'nalishini aniqlamagan.
Qoniqarli (C)	Faqat bitta davlat (odatda, eng ko'zga tashlanadigan Myanma) haqida ma'lumot bera olgan. Grafik va matn o'rtasidagi bog'liqlikni to'liq ochib berolmagan.

Ushbu topshiriq natijasi o'quvchilar yaxlit bo'lmagan matnlar (grafik + matn) bilan ishlashda, ko'pincha, vizual ma'lumotga ko'proq ishonishlari faktik tasdiqlashga asos bo'la oladi. Topshiriqning to'g'ri bajarilishi o'quvchida tanqidiy tahlil va ma'lumotlarni sintez qilish ko'nikmasi shakllanganidan dalolat beradi ^[4].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa sifatida aytish mumkinki, o'qish savodxonligini baholash tizimini takomillashtirishga yo'naltirilgan ushbu tadqiqot zamonaviy ta'lim jarayonida matn bilan ishlash ko'nikmasi shunchaki axborotni o'qish emas, balki uni tahlil qilish va hayotiy vaziyatlarga tatbiq etish mahorati ekanligining yorqin namunasidir. O'quvchilarning o'qish savodxonligi darajasi topshiriqlarning kognitiv murakkabligiga to'g'ridan to'g'ri bog'liq.

Ma'lumotni matn ichidan ochiq holda topish ko'rsatkichlari yuqori bo'lsa-da, matnning ma'nolarini anglash, muallif pozitsiyasini baholash va axborotni transformatsiya qilish (matndan sxemaga yoki grafikdan matnga o'tkazish) kabi murakkab jarayonlarda tizimli bo'shliqlar mavjudligi bugungi kunda o'quvchilar o'qish savodxonligida aniqlanayotgan kamchiliklardir. Bu esa baholash tizimida oddiy reproduktiv savollardan ko'ra, tanqidiy va mantiqiy tafakkurni talab qiluvchi topshiriqlar ulushini oshirish zarurligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова & Национальный центр исследования и оценки в образовании "Талдау" (2023). Сборник заданий по измерению грамотности чтения среди студентов вузов. Талдау.
2. Mahapatra, S. (n.d.). Tasks for assessing reading skills. Academia.edu. https://www.academia.edu/1869870/Tasks_for_Assessing_Reading_Skills
3. Mullis, I. V. S., & Martin, M. O. (Eds.). (2019). PIRLS 2021 Assessment Framework. International Association for the Evaluation of Educational Achievement.
4. Snow, C. (2002). Reading for Understanding: Toward an R&D Program in Reading Comprehension. RAND Corporation.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.